

O‘QUVCHILARNI XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA TAYYORLASHDA OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIKNING O‘RNI

A.T. Usmonova

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institute Pedagogika va psixologiya kafedراس
kata o‘q‘ituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657303>

Annotatsiya. Ushbu maqola aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda xalqaro baholash dasturlari (TIMSS, PISA, PIRLS) tajribalarini tahlil qiladi hamda maktab hamkorligining bu jarayondagi o‘rnini ochib beradi. Xorijiy davlatlarning muvaffaqiyatli tajribalari asosida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni yechish va hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishda maktab, o‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlikning ahamiyati ko‘rsatilgan. Shuningdek, ota-onalarning farzandlarining fanlarga bo‘lgan qiziqishini qo‘llab-quvvatlash, ta‘lim jarayonida faol ishtirok etish va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi roli muhokama qilingan. Maqola aniq va tabiiy fanlar ta‘limi sifatini oshirishda maktab hamkorligining dolzarbligini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: TIMSS, PISA, PIRLS, xalqaro baholash, aniq fanlar, tabiiy fanlar, o‘qitish metodlari, maktab hamkorligi, o‘qituvchilar hamkorligi, o‘quvchilar hamkorligi, ota-onalar roli, ta‘lim sifati, 21-asr ko‘nikmalari.

Аннотация. Данная статья анализирует опыт международных программ оценки (TIMSS, PISA, PIRLS) в преподавании точных и естественных наук и раскрывает роль школьного сотрудничества в этом процессе. На основе успешного опыта зарубежных стран показана важность сотрудничества между школой, учителями и родителями в развитии у учащихся навыков критического мышления, решения проблем и сотрудничества. Также обсуждается роль родителей в поддержке интереса детей к наукам, активном участии в образовательном процессе и развитии практических навыков. Статья обосновывает актуальность школьного сотрудничества в повышении качества преподавания точных и естественных наук.

Ключевые слова: TIMSS, PISA, PIRLS, международная оценка, точные науки, естественные науки, методы обучения, школьное сотрудничество, сотрудничество учителей, сотрудничество учащихся, роль родителей, качество образования, навыки XXI века.

Abstract. This article analyzes the experience of international assessment programs (TIMSS, PISA, PIRLS) in the teaching of mathematics and science and reveals the role of school collaboration in this process. Based on the successful experiences of foreign countries, the importance of cooperation between the school, teachers, and parents in the development of students' critical thinking, problem-solving, and collaboration skills is shown. The role of parents in supporting children's interest in science, active participation in the educational process, and the development of practical skills is also discussed. The article substantiates the relevance of school collaboration in improving the quality of mathematics and science education.

Keywords: *TIMSS, PISA, PIRLS, international assessment, mathematics, science, teaching methods, school collaboration, teacher collaboration, student collaboration, parental role, quality of education, 21st-century skills.*

Xalqaro baholash dasturlari (TIMSS, PISA va PIRLS) natijalari shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli ta'lim tizimlari nafaqat o'quvchilarni mustahkam bilim bilan ta'minlaydi, balki ularda tanqidiy fikrlash, muammolarni yechish va hamkorlik qilish kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Maktab hamkorligi esa bu ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Xorijiy tajribalarni o'rganishda ularning aniq va tabiiy fanlarni o'qitishdagi tajribasini tahlil qilish mumkin. Bu jarayonda o'qitishning o'ziga xos usullarini o'rganish orqali ota-onalar bilan hamkorlikning ayni faoliyatga bog'lik jarayonlarini ko'rib chiqish imkoni yaratiladi.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study): Bu dastur boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini baholaydi. TIMSS natijalari yuqori bo'lgan mamlakatlarda o'qitish metodlari faol o'rganishga, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga va amaliyotga yo'naltirilganligi kuzatiladi. Misol uchun, Singapur va Janubiy Koreya kabi davlatlarda¹ o'quv dasturlari chuqur tushunchalarni shakllantirishga qaratilgan va o'quvchilar dars davomida faol ishtirok etishadi.

PISA (Programme for International Student Assessment): Bu dastur 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini baholaydi. PISA natijalari yuqori bo'lgan mamlakatlarda fanlararo bog'liqlik, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalariga katta e'tibor qaratiladi. Finlyandiya² va Kanada kabi davlatlarda o'qituvchilar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydigan va ularning qiziqishlarini inobatga oladigan ta'lim usullaridan foydalanadilar.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): Asosan o'qish savodxonligini baholasa-da, PIRLS natijalari tabiiy fanlarni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan matnlarni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarining muhimligini ko'rsatadi. Yuqori natijalarga erishgan mamlakatlarda o'quvchilarni kitob o'qishga rag'batlantirish va ularning lug'at boyligini oshirishga katta e'tibor beriladi.

Yuqorida keltirilgan xalqaro baholash dasturlari bilan ishlashda o'quvchilarning har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi va rahbatlantirishda ota-onalarning roli katta. “Maktab muhiti ham ota-onalarning ta'sirida shakllanadi. Yevropa va Osiyoning ko'p davlatlarida o'qituvchilarni sinf rahbari etib tayinlashadi. Ular sinfni yildan-yilga boshqarib boradilar. Osiyoda ham, Yevropada ham o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi axborot almashinish, odatda, ijtimoiy tapirmoqlar orqali amalga oshiriladi. Bu nafaqat ota-onalarni jalb qilishning yaxshi usuli, balki, ehtimol, undan ham muhimi, ota-onalar uchun o'qituvchilarga to'g'ri keladigan shaklda hisob berish usulidir”³. Albatta, maktab hamkorligining aniq va tabiiy fanlarni o'qitishdagi roli katta. Maktab hamkorligi o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro faoliyatni nazarda tutadi. Bu hamkorlik aniq va tabiiy fanlarni o'qitish sifatini oshirishda quyidagi afzalliklarni beradi:

¹ Ta'limni raqamlashtirish: Estoniya, Singapur va Janubiy Koreya tajribasi. https://medium.com/@blog_62129/talimni-raqamlashtirish-estoniya-singapur-va-janubiy-koreya-tajribasi-7791ffa928f

² Finlyandiyaning 100ta ijtimoiy innovatsiyasi. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent – 2019

³ Andreas Shlyaxer “Jahon miqiyosidagi ta'lim”. Toshkent 2022 B-122

- o‘qituvchilarning o‘zaro tajriba almashishi, dars rejalari va materiallarini birgalikda ishlab chiqishi, o‘qitish metodlarini muhokama qilishi ularning kasbiy rivojlanishiga yordam beradi va darslarning yanada samarali bo‘lishini ta‘minlaydi. Xorijiy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishida hamkorlik olib borishlari o‘quvchilarning natijalarini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi;

- o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish. Bunda guruhlarda ishlash, loyihalarni birgalikda amalga oshirish, o‘zaro yordam berish kabi hamkorlik faoliyatlari o‘quvchilarda kommunikasiya, liderlik, mas‘uliyat va muammolarni birgalikda echish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu ko‘nikmalar aniq va tabiiy fanlarni chuqur o‘zlashtirish uchun zarurdir. PISA tadqiqotlari hamkorlikda muammolarni yechish qobiliyatining o‘quvchilarning umumiy muvaffaqiyatida muhim omil ekanligini ko‘rsatadi;

- ota-onalar bilan hamkorlikda, ularning ta‘lim jarayoniga jalb qilinishi, farzandlari o‘zlashtirishi haqida xabardor bo‘lishi va maktab bilan doimiy aloqada bo‘lishi o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularning o‘zlashtirish darajasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Maktablar ota-onalar uchun turli xil tadbirlar, seminarlar va uchrashuvlar tashkil etishi mumkin.

Shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlik jarayonida maktab tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilishi tavsiya etiladi. Bu orqali o‘quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda ota-onalarning ko‘magidan foydalanish orqali ta‘lim samaradorligini oshirishga erishish maqsad qilinadi. Bunda,

1. Ota-onalar tomonidan farzandlarining qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishdagi faoliyat:

- Ota-onalar farzandlarida aniq va tabiiy fanlarga qiziqish uyg‘otish uchun turli xil usullardan foydalanishlari mumkin. Bunga ilmiy kitoblar o‘qish, hujjatli filmlar ko‘rish, muzeylar va ilmiy markazlarga tashrif buyurish, uy sharoitida oddiy tajribalar o‘tkazish kiradi.
- Savollarga javob berishda e‘tiborli bo‘lish, farzandlarining “nima uchun?”, “qanday?” kabi savollariga sabr bilan javob berish, ularning bilim olishga bo‘lgan intilishini qo‘llab-quvvatlash muhimdir. Agar o‘zlari javobni bilishmasa, birgalikda manbalardan izlashlari mumkin.
- Ijobiy munosabat bildirish, farzandlarining fan sohasidagi yutuqlarini (hatto kichik bo‘lsa ham) e‘tirof etish va ularni rag‘batlantirish ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

2. Ota-onalarning ta‘lim jarayonida faol ishtirok etishlarilariga chaqirish:

- Ota-onalar maktab bilan doimiy aloqada bo‘lishlari, o‘qituvchilar bilan uchrashuvlarda ishtirok etishlari, farzandlarining o‘zlashtirish darajasi va muammolari haqida ma‘lumot olishlari zarur.
- Farzandlariga uy vazifalarini bajarishda yordam berish, ularning tushunmagan joylarini tushuntirish, lekin hech qachon ularning o‘rniga vazifalarni bajarib qo‘ymaslik kerak. Maqsad – tushunishga yordam berish, mustaqil o‘rganishga o‘rgatishdir.
- Uyda farzandlari uchun qulay va tinch o‘quv muhitini yaratish, ularning dars qilishlari uchun zarur bo‘lgan materiallar (kitoblar, daftarlar, kerakli jihozlar) bilan ta‘minlash muhimdir.

3. Amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam berish yo‘llari:

- Ota-onalar aniq va tabiiy fanlarga oid tushunchalarni kundalik hayot bilan bog‘lash orqali farzandlarining bilimlarini amalda qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Masalan, ovqat pishirish jarayonida kimyoviy reaksiyalar, tabiatdagi hodisalarni kuzatish orqali fizikaviy qonuniyatlar haqida suhbatlashish mumkin.

- Farzandlarini maktab loyihalarida yoki uy sharoitida kichik ilmiy loyihalarda ishtirok etishga undash, ularga tadqiqot o‘tkazish, ma’lumot to‘plash va tahlil qilish ko‘nikmalarini o‘rgatish foydalidir.
- Zamonaviy texnologiyalar aniq va tabiiy fanlarni o‘rganish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ota-onalar farzandlariga ta’limga oid ilovalar, virtual laboratoriyalar va boshqa resurslardan oqilona foydalanishni o‘rgatishlari mumkin.

4. Ota-onalarning shaxsiy o‘rnak bo‘lishlariga undash:

- Ota-onalarning o‘zlari ham yangi bilimlarni o‘rganishga qiziqish bildirishlari, kitoblar o‘qishlari, ilmiy yangiliklarni kuzatishlari farzandlariga o‘rnak bo‘ladi va ularni ham bilim olishga undaydi.
- Kundalik muammolarni yechishda ilmiy fikrlash usullarini qo‘llash, faktlarga asoslanib qaror qabul qilish farzandlarida tanqidiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Ota-onalarning aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish jarayonidagi faol va ongli ishtiroki farzandlarining nafaqat bilim olishiga, balki ularning fanga bo‘lgan qiziqishining ortishiga, amaliy ko‘nikmalarining rivojlanishiga va umuman, ularning har tomonlama etuk shaxs bo‘lib shakllanishiga katta hissa qo‘shadi. Maktab va ota-onalar o‘rtasidagi mustahkam hamkorlik esa bu jarayonning muvaffaqiyatini ta’minlaydigan muhim omildir.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, xalqaro baholash dasturlari natijalari shuni ko‘rsatadiki, aniq va tabiiy fanlarni muvaffaqiyatli o‘qitish uchun nafaqat mustahkam bilim berish, balki o‘quvchilarda 21-asr ko‘nikmalarini shakllantirish ham zarur. Maktab hamkorligi bu ko‘nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Xorijiy tajribalarni o‘rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish orqali maktablarimizda aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda ta’lim sifatini oshirishga erishish mumkin.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ta’limni raqamlashtirish: Estoniya, Singapur va Janubiy Koreya tajribasi. https://medium.com/@blog_62129/talimni-raqamlashtirish-estoniya-singapur-va-janubiy-koreya-tajribasi-7791ffa928f
2. Finlyandiyaning 100ta ijtimoiy innovatsiyasi. “Sharq” Nashriyot-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT – 2019
3. Andreas Shlyaxer “Jahon miqiyosidagi ta’lim”. Toshkent 2022 Б-122
4. Roy Andersen. O‘qituvchi, ota-ona, farzand XXI asr bolasini hayotga tayyorlash. Yangi asr avlodi. 2024